

GEOGRAFIYA FANINI O‘QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564824>

Abdullayev Madiyar Daniyar o‘g‘li

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti mustaqil
izlanuvchisi

Mirzakulov Daulet Abdusattarovich

Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi
26-maktabning geografiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktab geografiya fanini o‘qitishda qo‘llaniladigan pedagogik texnologiya va metodlar haqida so‘z yuritiladi.*

АННОТАЦИЯ: *В данной статье рассматриваются педагогические технологии и методы, используемые при обучении географии в школе.*

Abstract: *This article discusses the pedagogical technologies and methods used in teaching school geography.*

Pedagogik texnologiyalarning eng asosiy negizi – bu o‘qituvchi va o‘quvchining belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlangan texnologiyalarga bog‘liqdir [3, 6-b]. Har bir dars, mavzu, o‘quv predmetining o‘ziga xos texnologiyasi bor, ya‘ni o‘quv jarayonidagi pedagogik texnologiya – bu yakka tartibdagi jarayon bo‘lib, u o‘qituvchi va o‘quvchining ehtiyojidan kelib chiqqan holda bir maqsadga yo‘naltirilgan, oldindan loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishga qaratilgan pedagogik jarayondir. Ta‘limda har qanday pedagogik texnologiyalar va metodlarning natijaviyligi uni qo‘llayotgan o‘qituvchining ijodiy va kasbiy mahoratiga bog‘liqdir.

Yaqin yillarda Milliy o‘quv dasturi asosida amalga oshiriladigan ta‘lim islohotlarida geografiya fani bo‘yicha amalga oshiriladigan ishlarning barchasi zamonaviy ta‘lim berishga qaratilgan.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda maktab geografiya ta‘limining “Jahon iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi” fani mavzulari asosida yangi pedagogik texnologiyalarga asoslangan quydagi misollarni ko‘rishimiz mumkin.

1. “Kommunikativ suhbat” texnologiyasi. Geografiya ta‘limida bu texnologiyani foydalanish yaxshi samara beradi. Bunda o‘qituvchidan o‘quv jarayoniga ijodiy yondashish, suhbat texnologiyasi usullaridan foydalana

bilish, suhbat uchun savol va topshiriqlar tizimini ishlan chiqish, o'quvchilar o'rtasida munozaralarni ishlan chiqish talab qilinadi. “Jahon aholisi” bobining “Jahon aholisining soni, o'sishi va joylashuvi” mavzusida ushbu texnologiyani quydagicha qo'llash mumkin. Buning uchun sinf doskasiga A1 formatdagi vatman joylashtiriladi, uning chap qismiga mavzu bo'yicha vazifalar joylashtiriladi va o'ng tomoniga vazifaning yechimi yoziladi. O'quvchilar o'zlari uchun berilgan kartochkalarga ham suhbat, ham yozma tarzda chizmaga joylashtiriladi (1-rasm).

Nima uchun hozirgi kunda Afrikada demografik portlash yuzaga keldi?	• ? • ?
Nima uchun rivojlangan mamlakatlarda aholining umr surish davri uzoq davom etadi?	• ? • ?
Nima uchun suv bo'yida aholi zichligi yuqori bo'ladi?	• ? • ?

1-rasm. “Kommunikativ-suhbat” texnologiyasi.

2. “Geoklaster” metodi. Mazkur texnologiya 9-sinf “Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi” fani “Jahon aholisi” bobining “Amaliy mashg'ulot” mavzusida qo'llaniladi. Bu mavzu “Jahon aholisi” bobining eng so'nggi mavzusi hisoblanganligi uchun “Amaliy mashg'ulot” mavzusida “Jahonning demografik muammolari” deb nomlandi. Ushbu texnologiyaning nomi “Geoklaster” deyilishiga sabab, texnologiyani qo'llashda uning tarmoqlanadigan ko'rinishda tasvirlanishi, ushbu chizmalar ichiga mavjud muammolarning yozilishini hisobga olib, ramziy ma'noda “Geoklaster” deb nomlangan. Mazkur texnologiya orqali o'quvchilar demografik muammolarni o'rganish, balki muammolarni tahlil qilish barobarida ularning yechimini topadi va taqdimotini o'tkazadi (2-rasm).

2-rasm. “Geoklaster” metodi.

Ushbu texnologiyani o'tkazish 3-bosqichdan iborat.

1-bosqich. O'quvchilar zamonaviy demografik muammolarni berilgan chizmasining yoniga yozib boradilar.

2-bosqich: Berilgan muammolarni echimi o'qituvchi tomonidan berilgan tarqatmaga o'quvchi tomonidan individual tarzda yoziladi. Har bir o'quvchi o'ziga berilgan kartochkadagi muammolar yechimining taqdimotini qiladi hamda yuqoridagi muammolarga o'z fikrini bildiradi.

3-bosqich: Yuqoridagi muammolarning yechimi yozilgan kartochkalarni o'qituvchi tomonidan doskadagi chizmaning, klasterning ustiga yopishtirilib, tarmoqlar hosil qilinadi. Bu bu tarmoqlarning kengayib borishi kartochkadagi muammolar yechimining variativligi va taqdimot etilgan kartochkalar soniga bog'liq bo'ladi.

Ushbu texnologiyani qo'llash orqali o'quvchilar mavzuda berilgan zamonaviy demografik muammolar bilan mukammal tanishadi, muammolarning yechimini topishga harakat qiladi. Texnologiya orqali o'qituvchi o'quvchilarda bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllanishiga erishadi. Shuningdek, o'quvchilar mazkur texnologiya orqali muammoli vaziyatni anglash, uni hal etish, mantiqan dalillash, muammoni hal etish usullarini mantiqiy ketma-ketligini tushunish, o'z javoblarining to'g'riligini dalillash va tekshirib qo'rish imkoniga ega bo'ladilar. “Geoklaster” texnologiyasini nafaqat demografik muammolar mavzusi, balki “Jahonning siyosiy xaritasi”, “Jahon davlatlarining siyosiy tuzumi va boshqaruvi”, “Jahon sanoati”, “Jahon qishloq xo'jaligi”, “Jahon transporti”, “Xalqaro iqtisodiy aloqalar” hamda fanning regional qismida jahon mamlakatlarining geografiyasi bo'yicha ham qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu yaratilgan texnologiyadan nafaqat dars jarayonida, balki tadbirlarda, sinfdan tashqari ishlar va to'garak mashg'ulotlarida ham foydalanish mumkin.

3. “Raqamlar piramidasi” metodi. Ushbu texnologiyaning “Jahon aholisining etnik va diniy tarkibi” mavzusi misolida qo'llanildi (3-rasm).

“Raqamlar piramidasi” texnologiyasini qo'llashdan avval o'qituvchi butun dars davomida mavzu asosida o'tilgan raqamli ma'lumotlarni qo'lidagi maxsus qog'ozchaga yozib boradi. O'quvchilar darsning mustahkamlash qismida ushbu chizmaning ichiga qog'ozchalarni joylashtirishlari kerak bo'ladi.

“Raqamlar piramidasi” texnologiyasini qo'llash natijasida o'quvchilar sanoat tarmoqlarini qay darajada to'liq o'zlashtirganliklari aniqlanadi. Ushbu texnologiyadan nafaqat “Jahon aholisi” bobida, balki darslikning raqamlar

mavjud bo'lgan barcha mavzulari bo'yicha ham qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Geografiya ta'limi texnologiyalarini qo'llash juda katta imkoniyatlarga ega, ammo mazkur texnologiyalarni qo'llash bo'yicha ilmiy-metodik ishlar endi rivojlanmoqda.

O'quvchilar “Raqamlar piramidasi”ni quydagicha to'ldirishi mumkin

3-rasm. “Raqamlar piramidasi” metodi.

4. “Geo-7” metodi. Ushbu “Geo-7” metodini qo'llash uchun “Jahon aholisi” bobining yakuni va umumlashtiruvchi darslar uchun tanlandi. “Geo-7” metodini qo'llashning mazmuni shundan iboratki, o'quvchilarga fan bo'yicha reyting usulidagi 7 ta vazifa beriladi. Savollarga javob berish jarayonini dars sharoitidan kelib chiqib, og'zaki yoki yozma tarzda o'tkazish mumkin.

4-rasm. “Geo-7” metodi.

Savollar quyidagicha:

- 1). Aholisi eng ko'p bo'lgan 7 ta davlatni toping;
- 2). Aholisi tez o'sayotgan 7 ta davlatni aniqlang;
- 3). Aholisining o'sishi past 7 ta davlatni aniqlang;
- 4). Aholisining zichligi yuqori bo'lgan 7 ta davlatni toping;
- 5). Aholisining zichligi kam bo'lgan 7 ta davlatni toping;
- 6). Dunyodagi 7 ta aralash irqni aniqlang;
- 7). Yevropoid irqiga mansub 7 ta millatni yozing;
- 8). Mutloq soni eng ko'p bo'lgan 7 ta millatni yozing;
- 9). Jahondagi 7 ta dini toping;
- 10). Atlas asosida Oltoy til oilasiga mansub 7 ta tilni yozing;

11). Soxta urbanizatsiya ko'p bo'lgan 7 ta davlatni toping;

“Geo-7” metodini “Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi” fanining barcha bo'limlari yakunidagina emas, mavzularni mustahkamlashda ham foydalanish mumkin bo'ladi (4-rasm).

5. “Georotatsiya” metodi. Ushbu so'zning ma'nosi “aylanma”, “harakat” degan ma'noda ifodalaniib, biror narsani tanlash va o'zaro bog'liqlikni aniqlash maqsadida qo'llaniladi (5-rasm).

5-rasm. “Georotatsiya” metodi.

Grafik organayzerda Jahon mamlakatlarning tillari ko'rsatilgan bo'lib, qaysi davlatda qaysi til tarqalganligini topish kerak. Ma'lumotlar bir-biriga chiziq orqali bog'lanadi.

6. “Ortiqchasi qaysi” metodi. “Jahon iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi” fanini o'qitishda “Ortiqchasi qaysi” metodi ishlab chiqildi. metodni qo'llashda “Jahon aholisining etnik va diniy tarkibi” mavzusi misolida ko'rib chiqildi. Metodning organayzerida berilgan ma'lum mavzuga tegishli ma'lumotlarning to'rttasini va tegishli bo'lmagan bitta ortiqcha ma'lumotni o'quvchilar aniqlashi lozim bo'ladi. Masalan, 4 ta din berilgan bo'lsa, uning 3 tasi dunyoviy din hisoblanadi va bittasi ortiqcha (6-rasm).

Eng ko'p millatlar

Bir millatli davlatlar

6-rasm. “Ortiqchasi qaysi” metodi.

Bu metodni qo'llash natijasida o'quvchilarda mustaqil fikrlashi takomillashadi. O'z fikrini erkin bayon eta oladi. O'rganilayotgan geografik materiallarning samaradorlik haqidagi ma'lumotlarning ishonchliligini oshiradi va o'quv jarayonini boshqarish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu metodni darsda ham elektron, ham qog'oz variantda qo'llasa bo'ladi. “Ortiqchasi qaysi” metodini “Jahon iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi” fanining barcha mavzularida qo'llash mumkin.

7. “Venn diagrammasi” metodi. Ushbu metod diagramma-grafik ko'rinishda bo'lib, olingan natijalarni umumlashtirib, ulardan bir butun xulosa chiqarishga, ikki va undan ortiq predmetni tahlil qilish va o'rganishda qo'llaniladi. Diagramma ikki va undan ortiq aylananing kesishmasidan hosil bo'ladi (7-rasm).

Bu diagrammani qo'llashdan maqsad ikki va undan ortiq predmet va tushunchalarni taqqoslashda, turli va umumiy tomonlarini aniqlashda bilim va ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat.

Aytaylik “Jahon mamlakatlarining urbanizatsiyasi” mavzusida mazkur diagrammani qo'llash mumkin. Diagrammaning ikki qismiga “Urbanizatsiyaning ijobiy jihatlari” va “Urbanizatsiyaning salbiy jihatlari” mavzulari yoziladi. O'quvchilar shu asosida diagrammani to'ldiradilar.

7-rasm. “Venn diagrammasi” metodi.

Amalga oshirish bosqichlari:

1-bosqich. O‘quvchilar ikki guruhga bo‘linadi. Birinchi guruh “Urbanizatsiyaning ijobiy jihatlari”ni ikkinchi guruh esa “Urbanizatsiyaning salbiy jihatlari”ni qismini to‘ldiradi.

2-bosqich. Ikki guruhga bo‘lingan o‘quvchilar birlashib doiraning o‘rta qismiga ikki mavzuning o‘xshashlik tomonlarini yozadi.

3-bosqich. Kichik guruhlarda bu xulosalarning umumiy hossalarni aniqlashni taklif etamiz.

4-bosqich. Biron bir guruh vakili har bir tushunchaning o‘ziga xos tomonlarini o‘qiydi. Boshqalar zarurat tug‘ilganda uning javobini to‘ldiradilar.

5-bosqich. Boshqa guruh vakillari ikki tushunchani birlashtiruvchi xususiyatlarni o‘qiydi. Boshqalar zarurat tug‘ilganda uning javobini to‘ldiradilar.

Umuman olganda “Venn diagrammasi”ni geografiya uchun yaratilgan metod deyish mumkin.

Yuqorida ishlab chiqilgan va yangicha ko‘rinish kasb etgan interfaol metodlar va o‘yinlar mavzuning mazmun mohiyatini maktab o‘quvchilari ongiga tezroq, soddaroq va amaliy jihatdan asoslab berish maqsadida ishlab chiqilgan.

Natijada, “Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi” fanini o‘qitishda yaratilgan multimedia ilovalari, pedagogik texnologiyalar, takomillashtirilgan interfaol metodlar va o‘yinlar orqali o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish hamda takomillashtirish, ularni ma‘naviy-ahloqiy intellektual jihatdan rivojlantirish, bu jarayonni bir-biriga uyg‘unlashtirish, faoliyatning natijasini hamjihatlikda tahlil qilishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ishmuhamedov R., Yuldashev M., Ta‘lim va tarbiyada innovatsion texnologiyalar. - T.: Nihol, 2016.-272 b.

2. Mo‘minov O. Geografiya ta‘limi metodikasi. – T.: O‘qituvchi, 1986. 208 b.

3. Musayeva M.E. va boshqalar. Ta‘lim jarayonida qo‘llanilgan interfaol metodlar. –T.: 2016. 116 b.

4. Qayumov A., Safarov I., Tillaboyeva M., Fedorko V. Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi. Darslik. – T.: O‘zbekiston. 2019